

بررسی عملکرد ناوگان های حمل و نقل دریایی در گسترش آلودگی هوا

هما کشاورزی شیرازی^۱، فرشید ایمنی^۲، محمدرضا خلیل زاده^۳

چکیده

در دهه های اخیر و با افزایش نقش ناوگان های حمل و نقل دریایی در انتشار آلاینده های جوی، بررسی عملکرد آنها مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت و تعیین محدودیت هایی به منظور جلوگیری از ادامه وضعیت موجود ضروری به نظر می رسید. کاهش و کنترل آلاینده های تولیدی توسط ناوگان های حمل و نقل دریایی، با تصویب قوانین متعددی مانند MARPOL 73/78 به صورت اجباری درآمد. این مقاله به بررسی عملکرد ناوگان های دریایی در گسترش آلودگی ها و تاثیرات جهانی آلودگی های منتشر شده توسط آنها، تاثیرات قوانین وضع شده در این مورد و هزینه های لازم به منظور کنترل آلودگی های تولیدی توسط آنها می پردازد.

کلمات کلیدی: آلودگی هوا - ناوگان های حمل و نقل دریایی - سازمان بین المللی دریانوردی - اکسیدهای نیتروژن - دی اکسید گوگرد - آیین نامه MARPOL 73/78

^۱ استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

^۲ f.imani.63@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران

^۳ khalilzadeh1988@gmail.com دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مقدمه:

موتورهای احتراقی دیزلی یکی از منابع مهم تولید آلاینده های هوا هستند که نقش مهمی در زندگی انسانها دارند. آلاینده های ناشی از احتراق موتورها بر کلیه شاخص های محیطی از جمله سلامتی انسان تاثیر بسزایی دارد و موجب ایجاد بیماری های گوناگونی از جمله بیماری های قلبی ، سرطان ریه ، مشکلات تنفسی و صدمات شدید به نسج ریه می شود.

بعنوان نمونه می توان به تاثیر اکسیدهای نیتروژن اشاره کرد که منجر به کاهش غلظت اوزون سطحی شده و می تواند کاهش توانایی شش ها ، التهاب ریه ، تنگی نفس و تغییرات شدید در نسج ریه را در پی داشته باشد. آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که سالانه در اروپا در حدود صد هزار نفر در اثر مشکلات ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و به همین علت عمر متوسط در این قاره حدود یک تا دو سال کاهش می یابد که خود می تواند اثرات شدید آلاینده های موجود در هوا را مشخص کند. در اوایل دهه هشتاد میلادی تاثیر شدید عملکرد ناوگان های حمل و نقل دریایی در انتشار آلاینده های هوا، توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. گازهای خروجی ناشی از کارکرد کشتی ها، منجر به تولید مواد سمی بسیار خطرناکی مانند فرمالدئید می شوند که می توانند سبب ایجاد انواع سرطان ها بشوند. پژوهش ها و مطالعات گسترده، رابطه بین گازهای خروجی از موتورهای دیزلی ناوگان دریایی و سرطان را بخوبی به اثبات رسانیده اند. به منظور بررسی موضوع فوق در سال ۱۹۷۳ همایشی با عنوان جلوگیری از آلودگی هوا به وسیله کشتی ها برگزار گردید. با تشکیل سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) در سال ۱۹۷۸ پیگیری این موضوع به این سازمان محول شد. این سازمان در جهت ایجاد یک درک مشترک از مشکلات جهانی مربوط به دریاها مانند مسائل امنیتی و زیست محیطی در بین اعضا تلاش می کند. سازمان یاد شده با برگزاری همایش ها و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات دریاها و ملزم کردن کشورها به اجرای قوانین بین المللی دریایی، سعی در مهار مشکلات زیست محیطی دارد. یکی از اولین اقدامات سازمان بین المللی دریانوردی برگزاری کنفرانس MARPOL بوده است. هدف از برگزاری این همایش وضع قوانینی در راستای کاهش حجم ورود مواد مضر به دریاها و اقیانوس ها بود. با تصویب آئین نامه MARPOL 73/78 قوانینی در رابطه با مخازن نفتی ، قایق های گشتی، کشتی های باربری ، یدک کش ها ، شناورها، قایق های موتوری و قایق های تفریحی وضع شد. اعمال این قوانین باعث ایجاد محدودیت های زیادی برای ناوگان های دریایی شد که تا پیش از این تاریخ مواد زائد خود را به دریاها و اقیانوس ها می ریختند. این زباله ها طیف گسترده ای از مواد ، از ضایعات مواد غذایی و بسته بندی تا ادوات فلزی مربوط به کشتی ها را شامل می شوند.

در تحقیقات انجام گرفته در مورد آلاینده‌های خروجی از کشتی‌ها مشخص شد که بیش از ۱۴ درصد از اکسیدهای نیتروژن و ۵ درصد از اکسیدهای گوگرد تولید شده توسط موتورهای احتراقی، ناشی از فعالیت موتورهای دریایی می‌باشد. از دیگر نکات جالب توجه به دست آمده از این پژوهش‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ۱- ۸۵ درصد آلودگی‌های کشتی‌ها در نیمکره شمالی تولید می‌شود.
 - ۲- تقریباً ۷۰ درصد آلودگی کشتی‌ها تا ۴۰۰ کیلومتری از سواحل تولید می‌شود.
 - ۳- کشتی‌ها ۲ درصد دی‌اکسید کربن موجود در جهان را تولید می‌کنند.
 - ۴- کشتی‌های بین‌المللی در آب‌های ساحلی قاره اروپا حدود ۲/۶ میلیون تن دی‌اکسید گوگرد و ۳/۶ میلیون تن اکسیدهای نیتروژن (در سال ۲۰۰۰) را تولید کرده‌اند.
- با توجه به مطالب فوق، اعضای سازمان بین‌المللی دریانوردی، قوانینی را جهت کاهش و از بین بردن مشکلات مذکور وضع نمودند که از مهمترین آنها می‌توان به اقدامات زیر اشاره کرد:

۱- بخشنامه ۲۰۰۱/۸۱ مربوط به NEC ۲- بخشنامه ۱۹۹۹/۳۲ مربوط به سولفور محلول در سوخت ۳-

ضمیمه شماره ۶ در آیین‌نامه MARPOL73/78

ضمیمه شماره ۶ در یک کنفرانس دیپلماتیک در سال ۱۹۹۷ که بوسیله سازمان بین‌المللی دریانوردی برگزار گردید، به تصویب رسید و اجرای آن در ماه می سال ۲۰۰۵ اجباری شد. تا پیش از این تاریخ این ضمیمه ضمانت اجرایی نداشت و تنها در صورتی اجرایی می‌شد که در کشورهای عضو به تصویب مجامع قانون‌گذاری رسیده باشد.

۱. تأثیرات اکسیدهای نیتروژن و گوگرد بر محیط زیست:

افزایش غلظت اکسیدهای نیتروژن و گوگرد، باعث بروز مشکلات زیادی برای محیط زیست و انسان می‌شود. علائم متعددی بروز این مشکلات را نشان می‌دهد. برخی از این علائم عبارتند از:

- ۱- کاهش اوزون سطحی -۲- اسیدی شدن -۳- یوتریفیکاسیون -۴- فرسایش شیمیایی -۵- تغییرات آب و هوایی

در سال ۲۰۰۰، با افزایش غلظت اکسیدهای نیتروژن و گوگرد، مقدار غلظت این اکسیدها از حد استاندارد خود عبور کرد و باعث ایجاد شرایط بحرانی در اروپا شد. این بحران حدود ۲۶۰ هزار کیلومتر مربع از این قاره را تحت تاثیر قرار داد. بروز پدیده‌های اسیدی شدن و یوتریفیکاسیون و تأثیرات مخرب آن در مناطق جنگلی و مناطق حساس اکوسیستمی، هشدار جدی برای اروپا بود. این مشکلات در ۲۵ کشور اروپایی از جمله هلند، انگلیس، آلمان، فنلاند و سوئد مشاهده شدند. براساس مطالعات انجام گرفته در این مناطق مشارکت ناوگان‌های

دریایی در ایجاد این مشکلات ۵۰ درصد تخمین زده شد. همچنین اکسیدهای نیتروژن و گوگرد شدت فرسایش و خرابی مواد مختلف را افزایش داده و خوردگی در فلزات و پوسیدگی در انواع چرم و پارچه ها را سبب می‌شوند. این اثرات در ساختمان‌های تاریخی که بوسیله سنگ آهک و شن ساخته شده باشند، بیشتر مشاهده می‌شوند.

۱-۱. اکسیدهای نیتروژن :

وجود اکسیدهای نیتروژن در جو موجب شکل‌گیری پدیده‌هایی نظیر اسیدی شدن، تغییرات آب و هوایی، تغییر غلظت اوزون سطحی و یوتریفیکاسیون دریایی می‌شود. میزان تشکیل اکسید نیتروژن بیش از اینکه به نوع سوخت مصرفی بستگی داشته باشد به عملکرد موتورهای احتراقی وابسته است. اکسیدهای نیتروژن مهمترین عامل تخریب لایه اوزون و کاهش غلظت سطحی آن می‌باشند. به همین دلیل افزایش انتشار اکسیدهای نیتروژن توسط ناوگان‌های دریایی موجب نگرانی‌های گسترده در جامعه جهانی شده است و در دهه گذشته، اثرات جبران‌ناپذیر انتشار این اکسیدها موضوع پژوهش‌های بسیاری بوده است. غلظت اوزون در جو و تاثیر آن بر سلامت انسان موجب انجام مطالعات جامع و پرهزینه‌ای شده‌است که این مطالعات به خوبی رابطه اکسیدهای نیتروژن و بیماریهای تنفسی، ضایعات ریوی و مرگ‌های زودرس را نشان می‌دهند [۱].

کاهش اوزون علاوه بر تاثیرات منفی بر سلامت انسان، تاثیرات نامطلوبی نیز بر محیط‌زیست می‌گذارد. این تاثیرات شامل کاهش محصولات کشاورزی، میوه‌ها، سبزیجات، جنگل‌ها، اثرات اکوسیستمی در پارک‌های جنگلی و ملی، خسارت به فضا‌های سبز شهری و از بین رفتن جوانه‌های درختان می‌شود.

با توجه به اعمال محدودیت در مورد انتشار اکسیدهای نیتروژن در زمان تصویب اولین آیین‌نامه، تعداد بسیار اندکی از کشتی‌ها دارای شرایط لازم برای رسیدن به استانداردهای وضع شده بودند، که با تعیین زمانبندی برای اجرای آیین‌نامه شمار بسیار زیادی از کشتی‌ها خود را به شرایط مطلوب رساندند.

کشتی‌های باربری با مجموع ۶۴ درصد بیشترین و کشتی‌های مسافربری با ۶ درصد کمترین تولید اکسیدهای نیتروژن را، در میان ناوگان‌های دریایی دارا می‌باشند (جدول شماره ۱).

با استناد به نتایج تحقیقات انجام شده در ایالات متحده آمریکا و چشم‌انداز اجرای آیین‌نامه‌های تصویب شده، درصد کاهش اکسیدهای نیتروژن تولید شده توسط موتورهای دیزلی تا سال ۲۰۱۰ به ۴ درصد خواهد رسید (جدول شماره ۲).

۱-۲. دی‌اکسید گوگرد :

برخلاف اکسیدهای نیتروژن میزان تولید دی اکسید گوگرد به طور مستقیم با درصد گوگرد محلول در سوخت در ارتباط است و بهترین و ساده‌ترین روش برای کاهش آن، استفاده از سوخت با درصد گوگرد پایین است. سوخت‌های مصرفی در سیستم حمل و نقل دریایی به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱- سوخت‌های گازوئیلی سنگین (HFO)^۱ ۲- سوخت‌های دیزلی و گازی دریایی (MGO^۲ و MDO^۳) معمولاً HFO ها، سوخت‌هایی با ویسکوزیته و درصد گوگرد بالا و MGO ها سوخت‌هایی با ویسکوزیته و درصد گوگرد پایین هستند.

جدول ۱: میزان آلاینده‌گی انواع کشتی‌ها [۴]

درصد انتشار نیتروژن	ظرفیت به درصد	درصد	
۳۳	۶۷	۱۵	باربری بزرگ
۳۱	۱۸	۲۳	باربری عمومی
۶	۱	۵	کشتی‌های مسافربری
۷	۱	۲۳	قایق‌های ماهیگیری
۱۰	۱	۱۵	کشتی‌های گشتی
۱۳	۱۱	۱۹	ناوگان‌های نظامی

جدول ۲: پیش‌بینی درصد کاهش اکسیدهای نیتروژن [۴]

سال	۲۰۱۰	۲۰۲۰	۲۰۳۰
درصد کاهش اکسیدهای نیتروژن	۴	۶	۷

با این وجود درصد گوگرد در MGO متغیر است و به طور متوسط درصد گوگرد موجود در آن بین ۲/۵ تا ۳ درصد می‌باشد. استفاده از این نوع سوخت با درصد گوگرد پایین، منجر به بهینه کردن سامانه احتراق و افزایش هزینه در تهیه آن می‌شود و تنها در صورت استفاده از تجهیزات پیشرفته، بهره‌گیری از این نوع سوخت حالت اقتصادی به خود می‌گیرد.

^۱ heavy bunker fuel oil

^۲ marine gas oil

^۳ marine diesel oil

قوانین متعددی در مورد میزان درصد مجاز انتشار گوگرد بوسیله کشتی ها وضع شده است. همچنین در مورد گازوئیل مصرفی در موتورهای ناوگان‌های دریایی نیز محدودیت‌هایی اعمال شده است. برای این نوع سوخت ها در حال حاضر (از ژانویه سال ۲۰۰۸) میزان یک درصد گوگرد در نظر گرفته شده است. موتورهای احتراقی که بعد از سال ۲۰۰۳ ساخته می‌شوند نیز باید براساس بخشنامه ۲۰۰۱/۸۰ تولید شده و میزان دی اکسید گوگرد منتشر شده بوسیله آنها باید بین ۰/۱ تا ۰/۵ درصد باشد.

روش‌های زیادی برای کاهش غلظت گوگرد محلول در HFO وجود دارند که گرانترین روش، زدودن کامل گوگرد از HFO می‌باشد. این روش نیازمند تجهیزات پیشرفته‌ای است که هزینه آن بین ۵۰ تا ۹۰ یورو به ازای هر تن سوخت تخمین زده می‌شود. جدول شماره ۳ میزان هزینه‌ها را براساس درصد حذف گوگرد نشان می‌دهد.

جدول ۳: میزان هزینه‌ها (برحسب یورو) بر اساس درصد حذف گوگرد [۴]

مقدار عرضه شده				
گوگرد	8.5 MT	17 MT	25.5 MT	34 MT
۱/۵٪	۲۲-۵۲	۳۲-۷۳	۳۵-۸۰	۳۷-۸۳
۱٪	۳۵-۸۱	۳۹-۸۷	۴۰-۹۰	۳۷-۸۳
۰/۵٪	۴۷-۹۲	۵۰-۹۲	۵۱-۹۳	۵۲-۹۳

روش دیگر برای حذف گوگرد، استفاده از شوینده‌های آب دریا می‌باشد. این دستگاه دی‌اکسید گوگرد را از گاز خروجی به آب انتقال می‌دهد و آب استفاده شده در این روش به دریا باز خواهد گشت. گوگرد محلول در آب نیز به صورت سولفات در می‌آید که یکی از مواد طبیعی شیمیایی موجود در آب است. آزمایشات نشان داده است که به کمک این روش می‌توان ۹۵ درصد گوگرد موجود در سوخت را حذف کرد. از نکات منفی این روش افزایش درصد گوگرد محلول در آب دریا می‌باشد.

مطابق ضمیمه ۶، سیستم‌های شوینده باید دارای شرایط خاصی باشند. پساب آنها نباید در نزدیکی بنادر، لنگرگاه‌ها و دهانه رودها ریخته شود. مگر آنکه به وسیله ارائه مدارک و اسناد قابل قبول، بی‌خطر بودن آنها ثابت شود و مجوز لازم جهت انجام این کار از سازمانهای مربوطه دریافت شده باشد.

۲. هزینه‌های کاهش اکسیدهای نیتروژن و دی‌اکسید گوگرد منتشر شده توسط کشتی‌ها :

در حال حاضر مراکز قانون گذاری ، بیشتر مطالعات خود را بر روی نحوه کاهش منابع زمینی متمرکز کرده‌اند . با این وجود براساس مطالعات انجام شده ، هزینه کاهش اکسیدهای نیتروژن بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ یورو به ازای تن NO_x خروجی برآورد می‌گردد. هزینه کاهش دی‌اکسید گوگرد نیز بین ۲۵۰ تا ۶۰۰ یورو به ازای تن SO_2 خروجی خواهد بود. به روز کردن سیستم 'SCR' برای مراکز احتراق بزرگ ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو به ازای هر تن اکسیدهای نیتروژن خروجی هزینه دربر خواهد داشت. تبدیل سوخت با درصد گوگرد بالا به سوخت گوگرد پایین کمتر از ۵۰ یورو در هر تن دی‌اکسید گوگرد خروجی هزینه در بر دارد و کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا به منظور کاهش درصد سولفور از ۲/۵ به ۱/۵ درصد هزینه ۵۰۰ یورو را برای هر تن سوخت در نظر گرفته است. مطابق تحقیقات انجام گرفته توسط صنایع نفتی در اروپا در سال ۱۹۹۳ هزینه عملیات محافظت محیط زیست در اثر کارکرد پالایشگاهها بین ۴۶-۶۹ دلار به ازای هر تن محصولات نفتی خروجی می‌باشد [۴].

بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که برای دستیابی به اهداف زیست محیطی اتحادیه اروپا ، سالانه ۷ میلیارد دلار بودجه لازم است که ۲/۱ میلیارد دلار آن مربوط به دی‌اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن تولیدی توسط ناوگان دریایی در حوزه آب‌های اروپایی خواهد بود. در هر صورت رسیدن به اهداف زیست محیطی می‌تواند بسیاری از هزینه‌های کلان را که به منظور مشکلات ناشی از این مسائل مصرف می‌شود، به میزان قابل توجهی کاهش دهد [۴].

۳. نتیجه :

مهمترین موضوع در مورد محیط زیست و مسائل مربوط به آن، دفع نهایی مواد زائد و زباله‌ها می‌باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه مواد زائد تولیدی توسط ناوگان‌های دریایی و بنادر به دریاها و اقیانوس‌ها ریخته می‌شود و مجاب کردن دولتمردان این کشورها به امضای پروتکل‌های محافظت از محیط زیست امری محال به نظر می‌رسد. این امر به دلیل عدم آگاهی کامل از مسائل و ترس از هزینه‌های ناشی از محافظت از محیط زیست می‌باشد. در این سو، غالب کشورهای صنعتی تمام پروتکل‌های محافظت از محیط زیست دریایی را امضاء کرده‌اند. این قراردادها کشتی‌ها را ملزم می‌کند که مواد زائد خود را در داخل کشتی نگه داشته و در بنادر تخلیه کنند. همچنین لازم است ناوگان‌های دریایی به منظور نگهداری پساب‌ها و مواد نفتی، دارای مخازن اختصاصی نصب شده باشند. با این وجود سازمان بین‌المللی دریانوردی تخلیه مواد غذایی و پاره‌ای از مواد بی‌خطر را تحت شرایطی ویژه مجاز می‌داند.

همچنین افزایش آلودگی‌های هوا بوسیله کشتی‌ها بصورت فزاینده در حال رشد است و این آلاینده‌ها قادرند تأثیرات جبران ناپذیری بر محیط زیست و انسان بگذارند. بعلاوه تشکیل آلاینده‌های ثانویه تأثیرات خاص خود را دارند. پیشرفت فناوری به کمک محیط زیست آمده و با ابداع وسایل و روشهای گوناگون و از طریق کاهش آلاینده‌ها در سوخت، شوینده‌های آب دریا، اصلاح موتورهای احتراقی، SCR، HAM^۱ و دهها روش دیگر کاهش قابل توجهی در آلودگی هوا سبب شده‌اند. همچنین تشکیل سازمانهای دولتی و مردمی (NGO)^۲ و فعالیتهای آنها شرایط امیدوارکننده‌ای را بوجود آورده است.

در شرایطی که صنایع آلوده کننده به فکر جایگزینی روشهای مناسب برای کاهش آلودگی هوا نیستند، کاهش چشمگیر آلاینده‌ها تنها با وضع قوانین مناسب و دستیابی به فناوری‌های لازم، راه رسیدن به این اهداف خواهد بود. با تصویب و اجرای قوانین لازم مانند ضمیمه ۶، بخشنامه ۲۰۰۱/۸۱ و ۱۹۹۶/۶۱ در آینده شاهد کاهش محسوسی در رشد آلاینده‌های هوا خواهیم بود.

References

1. International Maritime Organization (24 december 1999), "prevention of air pollution from ships , Revision of the NOx Technical Code Tiers 2 emission limits for diesel marine engines at or above 130 kW"
2. International Maritime Organization (April 2005) , " prevention of air pollution from ships , Reducing Shipping Emissions of Air Pollution Feasible and Cost-effective Options"
3. 2005,MARPOL 73/78 Annex VI (Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships, Technical and Operational implications)
4. The European Environmental Bureau (EEB), The European Federation for Transport and Environment (T&E), Seas At Risk (SAR), The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain, Updated November 2004, Air pollution from ships

^۱ Humid Air Motor

^۲ Non-governmental organization

Investigation of shipping fleets in distribution of air pollution

Homa keshavarzi shirazi¹, farshid imani², mohammadreza khalilzadeh³

Abstract

In recent decades and by increase of shipping fleets role in air pollutions distribution, investigation about their function was notified by international societies and it seemed necessary to determine some limits to prevent from continuing current status. By approval of many rules, decrease and control of pollutants caused by shipping navies was obliged. This article proceeds to shipping navies function in air pollutants distribution and world effects of pollutants caused by them, effects of approved rules in this case and required expenses to control pollutants caused by them.

Key words :

Air pollution, International Maritime Organization, nitrogen oxides, sulfur dioxide, MARPOL 73/78 Annex VI

(Assistant Professor, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Iran) ¹

f.imani.63@gmail.com ²

(MS. student in Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Iran)

khalilzadeh1988@gmail.com ³

(B.S Student of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University)